

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АНТИГЕНЕМИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ СДВИГИ У ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ПИЩЕВЫМ ТОКСИКОИНФЕКЦИЯМ, ВЫЗВАННЫМ САЛЬМОНЕЛЛАМИ, ЭШЕРИХИЯМИ И ПРОТЕЯМИ

**Исмоилова Н.А.
Хайитбаева Мохинур
Холмуродов Армон
Холикулов Шерзод**

**Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10283055>**

Аннотация. Это исследование обнаружило, что у детей, страдающих пищевыми токсикоинфекциями, вызванными сальмонеллами, эшерихиями и протейями, наблюдается выраженная антигенемия, которая варьирует в зависимости от степени тяжести заболевания и его продолжительности. Это сопровождается снижением общего белка и альбумина, а также незначительным повышением уровня АлАТ и АсАТ. Таким образом, наличие антигенемии и биохимических сдвигов может служить дополнительным критерием для оценки тяжести патологического процесса и интоксикационного синдрома у детей с ПТИ. Выявленная обратная корреляционная взаимосвязь между антигеном и общим белком и альбумином, а также положительная корреляционная взаимосвязь между антигеном и АлАТ, АсАТ свидетельствуют о патогенетическом значении специфических токсинов в развитии интоксикационного синдрома у детей с пищевыми токсикоинфекциями.

Актуальность. Пищевая токсикоинфекция является актуальной проблемой инфектологии в Узбекистане. Несмотря на предпринимаемые меры по профилактике и лечению, данная инфекция все еще регистрируется в отдельных регионах страны. Кроме того, отмечается увеличение тяжелых и осложненных форм заболевания. Большинство случаев пищевой токсикоинфекции приходится на детский возраст от 3 до 7 лет. Заболевание начинается остро с признаками интоксикации и диареи, что может привести к нежелательным осложнениям. Неправильная тактика в диагностике и оценке интоксикационного синдрома, а также отсутствие этиотропной терапии, могут быть причиной такого развития событий. Изучение специфической антигенемии и биохимических сдвигов у больных с пищевой токсикоинфекцией вызванной сальмонеллами, эшерихиями и протейями может стать дополнительным критерием для оценки тяжести заболевания и интоксикационного синдрома. На данный момент глубокое изучение связи между специфической антигенемией и некоторыми биохимическими показателями в периферической крови у детей с пищевой токсикоинфекцией осталось недостаточно изученным. Изучение сдвигов некоторых биохимических показателей на различных этапах заболевания может предоставить дополнительную информацию о выраженности интоксикационного синдрома и помочь предотвратить развитие тяжелых осложнений.

Ключевые слова: Пищевые токсикоинфекции, интоксикационный синдром, биохимические сдвиги, специфическая антигенемия.

Цель данного исследования заключается в изучении специфической антигенемии и биохимических сдвигов у детей, страдающих пищевыми токсикоинфекциями (ПТИ), вызванными различными видами бактерий, такими как сальмонеллы, эшерихии и протей.

Материалы и методы исследования включают 26 больных детей (от 3 до 14 лет) средней и тяжелой степенями ПТИ, которые находились под наблюдением в клинике № 1 СамМУ в период с 2009 по 2013 годы. В 13 случаях (50,0%) у этих детей была обнаружена сальмонелла тифимуриум, энтеридитис, в остальных случаях - эшерихии и протей. В качестве контроля использовались 20 здоровых детей аналогичного возраста. Было проведено биохимическое исследование крови, включающее определение уровня билирубина и его фракций, печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ), общего количества белка и его фракций, а также уровня глюкозы. Также был определен титр специфических антигенов сальмонелл, эшерихий и протей в динамике заболевания, при поступлении больных детей в стационар и перед выпиской. Для этого использовалась реакция гемагглютинации аутоэритроцитов.

Учитывая загруженность эритроцитов больных детей специфическими антигенами возбудителей ПТИ, также исследовались показатели уровня гемоглобина, эритроцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) в динамике заболевания. Полученные результаты были обработаны статистически с использованием метода вариационной статистики.

Результаты и обсуждение данного исследования показывают, что у всех обследованных детей был обнаружен гастроэнтерический вариант поражения желудочно-кишечного тракта. Они также имели диарею и интоксикационный синдром. Характерные особенности заболевания у детей включали более острое начало заболевания с повышением температуры тела, рвоту, боли в области живота, а также симптомы интоксикации.

Все дети получали дезинтоксикационную и симптоматическую терапию в соответствии с рекомендациями лечения. Исследования показали, что на мембране эритроцитов у всех детей была обнаружена высокая концентрация специфического антигена в высоких титрах. У детей с тяжелым течением заболевания концентрация антигена была выше, чем у детей со среднетяжелым течением.

После проведения дезинтоксикационной терапии уровень антигена на мембране эритроцитов снизился в 1,5-2 раза через 3 дня после начала заболевания. Перед выпиской из стационара уровень антигена был обнаружен только в единичных случаях и в очень низких титрах.

Таким образом, исследование показывает, что у детей с гастроэнтерическим вариантом поражения желудочно-кишечного тракта на фоне интоксикации наблюдается высокий уровень антигена, зависящий от тяжести и продолжительности заболевания.

Таблица 1

Результаты РГАЭ по выявлению специфического антигена у больных детей с ПТИ

№	Тяжесть заболевания	Кол-во обслед-х больных	Дни болезни		
			1-3	4-6	Ранняя реконвалесценция

			X-геом±Sxi	X-геом±Sxi	X-геом±Sxi
1	Среднетяжелая	10	1,56±0,04	1,25±0,03	1,45±0,05
2	Тяжелая	16	1,75±0,03 p<0,001	1,44±0,05 p<0,01	1,65±0,06 p<0,001
3	Здоровые	20	0,05±0,03	-	-

p< достоверность с показателями здоровых лиц

Часть результатов исследования показала, что у детей, пострадавших от пищевых токсикоинфекций (ПТИ) вызванных сальмонеллами, эшерихиями и протейями, наблюдались изменения в гемограмме и биохимических показателях крови. Увеличение числа эритроцитов и уровня гемоглобина, а также повышение СОЭ свидетельствовали о тяжести заболевания, согласуясь с работами Фокиной Е.Г. и соавт. (2012). Это связано с отрицательным влиянием токсинов на эритроциты, что ограничивает транспорт кислорода и снижает метаболические процессы. Корреляционный анализ показал прямую связь между уровнем гемоглобина и количеством токсинов на мембране эритроцитов у больных ($r = + 0,65-0,78$), подтверждая влияние специфических токсинов на гемоглобин.

Анализ содержания общего белка и альбумина показал, что их снижение коррелировало с тяжестью и периодом заболевания, также отражая степень интоксикации. Усиление снижения общего белка и альбумина было замечено у больных с тяжелым течением, а их уровень был значительно ниже, чем у детей со среднетяжелым течением ($p < 0,01$). Снижение белков сопровождалось повышением содержания АЛАТ и АсАТ, что является показателем детоксикационной функции печени. Уровень повышения АЛАТ и АсАТ коррелировал с тяжестью интоксикации. Повышение температуры тела у пациентов соответствовало увеличению АсАТ, указывая на цитолиз гепатоцитов. Тимоловая и сулемовая пробы оказались в пределах нормы, что свидетельствует о быстрой утилизации денатурированных белков из плазмы крови.

Часть результатов исследования показала, что у детей, пострадавших от пищевых токсикоинфекций (ПТИ) вызванных сальмонеллами, эшерихиями и протейями, наблюдались изменения в гемограмме и биохимических показателях крови. Увеличение числа эритроцитов и уровня гемоглобина, а также повышение СОЭ свидетельствовали о тяжести заболевания, согласуясь с работами Фокиной Е.Г. и соавт. (2012). Это связано с отрицательным влиянием токсинов на эритроциты, что ограничивает транспорт кислорода и снижает метаболические процессы. Корреляционный анализ показал прямую связь между уровнем гемоглобина и количеством токсинов на мембране эритроцитов у больных ($r = + 0,65-0,78$), подтверждая влияние специфических токсинов на гемоглобин.

Анализ содержания общего белка и альбумина показал, что их снижение коррелировало с тяжестью и периодом заболевания, также отражая степень интоксикации. Усиление снижения общего белка и альбумина было замечено у больных с тяжелым течением, а их уровень был значительно ниже, чем у детей со среднетяжелым течением ($p < 0,01$). Снижение белков сопровождалось повышением содержания АЛАТ и АсАТ, что является показателем детоксикационной функции печени. Уровень повышения АЛАТ и АсАТ коррелировал с тяжестью интоксикации. Повышение температуры тела у пациентов

соответствовало увеличению АсАТ, указывая на цитолиз гепатоцитов. Тимоловая и сулемовая пробы оказались в пределах нормы, что свидетельствует о быстрой утилизации денатурированных белков из плазмы крови.

Таблица 2

Корреляционная взаимосвязь между показателями специфического антигена и содержанием общего белка, альбумина, АлАТ, АсАТ.

№	Тяжесть течения	Кол-во обслед. б-х	Корреляционная взаимосвязь			
			Антиген + общ.белок	Антиген + альбумин	Антиген + АлАТ	Антиген + АсАТ
1	Средняя	10	-0,56	-0,49	+0,57	+0,61
2	Тяжелая	16	-0,68	-0,58	+0,69	+0,72

Это выражение подчеркивает важность специфических токсинов в развитии интоксикационного синдрома у детей, больных пищевыми токсикоинфекциями (ПТИ). Установленная обратная корреляция между уровнем антигена и общим содержанием белка и альбумина, а также положительная корреляция с уровнем АлАТ и АсАТ, свидетельствуют о роли специфических токсинов в развитии интоксикационного состояния у этих детей.

Выводы:

1. Дети, страдающие пищевыми токсикоинфекциями, вызванными сальмонеллами, эшерихиями и протейями, часто начинают заболевание остро с ярко выраженными симптомами интоксикации, высокой температурой и проявлениями гастрита и гастроэнтерита.
2. У больных детей с пищевыми токсикоинфекциями, находящимися в состоянии интоксикации, наблюдается значительная антигемия, которая изменяется в зависимости от тяжести и продолжительности заболевания.
3. При интоксикационном синдроме, связанном с пищевыми токсикоинфекциями, отмечается снижение уровня общего белка и альбумина, а также незначительное увеличение содержания АлАТ и АсАТ. Эти показатели являются дополнительными критериями для оценки тяжести как патологического процесса, так и самого интоксикационного синдрома.
4. Установлена обратная корреляционная связь между уровнем антигена и общим количеством белка и альбумина в организме, в то время как имеется положительная корреляционная зависимость между уровнем антигена и содержанием АлАТ и АсАТ. Эти результаты подтверждают важное патогенетическое значение специфических токсинов в развитии интоксикационного синдрома у детей, страдающих пищевыми токсикоинфекциями.

References:

1. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna , Vakhidova Adolat Mamatkulovna. THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS. Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
2. Худоярова Г.Н, Эркинов Акбар, Кувондикова Орзигул, & Абдухакимова Сарвиноз. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 53–55. Retrieved from.
3. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СМЕШАННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ. Биология ва тиббиёт муаммолари 1 (3), 55-57.
4. ГН Худоярова, М Шаропова, Ш Метина. ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
1. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 129-130
5. ХГ Нурмаматовна ЛЕЧЕНИЯ АСКАРИДОЗА АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ И ВИТАМИНАМИ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 1 (3), 134–139.
6. Худоярова G.N., Abdusalomova F.O., & Tolibova J.J. (2023). SHIFOXONADA PNEVMONIYA KASALLIGINING KLINIK KECHISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 18–23. Retrieved from
7. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., & Саъдуллаев Лазизбек. (2023). ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ МЕНИНГОКОККОЙ ИНФЕКЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 24–26. Retrieved from
8. Худоярова Г.Н., Сувонов Азизбек, Урокова Ферузабону, & Усмонова Севара. (2023). СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ . Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 85–87. Retrieved from
9. Худоярова G.N. (2023). TITANIUM DIOKSIDINING ORGANIZMGA TA'SIR MECHANIZMI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 91–94. Retrieved from.